

**PENGARUH PEMBELAJARAN E-LEARNING TERHADAP PRESTASI
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Penelitian Pada Siswa Kelas X di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan
Kiaracondong Kota Bandung)**

Femi Dena Juang, M.M.Pd.

Endah Wulandari, S.Pd.I.

femijuang@gmail.com

STAI SABILI BANDUNG

ABSTRAK

Meskipun saat ini pemerintah memfasilitasi penggunaan kuota *internet* untuk seluruh siswa, namun masih ada beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan belajar. Salah satu dari sekian alasan adalah kemampuan dalam menggunakan alat elektronik dan juga mengaplikasikan aplikasi yang digunakan tersebut, atau lebih populer dikenal dengan istilah *gagap* (gagap teknologi). Seperti halnya yang terjadi pada siswa kelas X di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Kemampuan siswa dalam menggunakan media dan instrumen *e-learning* saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi belajar, terutama dalam mata pelajaran PAI materi sumber hukum Islam. Mulai dari kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan melalui *file*, *video*, dan audio. Kesulitan siswa dalam mengerjakan tugas melalui aplikasi edit foto dan *video* seperti *photo grid* dan *kine master*, cara siswa mengerjakan soal-soal latihan melalui *google form*, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Tujuan penelitian diantaranya untuk mengetahui bagaimana pembelajaran *e-learning* dan pengaruh *e-learning* terhadap siswa kelas X materi sumber hukum Islam pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Penelitian ini dilaksanakan di SMK MVP ARS Internasional yang beralamat di Jalan Sekolah Internasional Nomor 1-6 Antapani Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara, observasi, tes dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan uji instrumen penelitian; uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji parsial dan tendensi sentral.

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah peneliti lakukan, maka dapat dirumuskan hasil penelitian terkait judul “Pengaruh Pembelajaran *E-Learning* Terhadap Prestasi Belajar Siswa Materi Sumber Hukum Islam Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)”, bahwa “Pembelajaran *e-learning* cukup berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa materi sumber hukum Islam pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)”.

ABSTRACT

Although now the government facilitates the use of internet quota for all students, but there are still a number of things that can inhibit learning activities. One of the reasons is the ability to use

electronic devices and also apply the application used, or more popularly known as Gaptex (stuttering technology). As with what happened to class X students at SMK MVP ARS International Kiaracandong City in Bandung in the subjects of Islamic religious education (PAI). The ability of students in using media and e-learning instruments currently has a considerable influence on learning achievement, especially in the subject matter of the source of Islamic law. Starting from the ability of students to understand the material delivered through files, videos and audio. The difficulty of students in doing assignments through photo and video editing applications such as Photo Grid and Kine Master, the way students work on the practice questions through Google Form, and so on. So that some of these can affect student learning achievement.

The purpose of the study includes how e-learning learning and the influence of e-learning towards class X students of Islamic law sources in Islamic religious education subjects (PAI) at SMK MVP ARS International Kiaracandong District, Bandung City.

This research was conducted at the International ARS MVP Vocational School which is located at Jalan International School Number 1-6 Antapani Kiaracandong District, Bandung City. The research method used in this study is a quantitative research method with a descriptive research approach. Techniques for collecting data with questionnaires, interviews, observation, literature tests and studies. Data analysis was carried out by testing research instruments; Validity test and reliability, classical assumption test, partial test and central tendency.

Based on the results of the statistical test that the researcher has done, it can be formulated by the results of the research related to the title "Effect of E-Learning Learning of Student Achievement of Islamic Law Materials in Islamic Education Subjects (PAI)", that "E-Learning Learning is quite influential on Student learning achievement of Islamic law sources in Islamic religious education subjects (PAI) ".

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, sangat mendukung sekali dalam kegiatan belajar mengajar saat ini. Mudah-mudahan mengakses berbagai *link* dan aplikasi serta informasi pendidikan mendorong guru untuk dapat menjadi fasilitator yang baik untuk siswa saat belajar di rumah. Namun tidak hanya guru, siswa pun dituntut untuk pandai dan bijak dalam menerima dan menggunakan media elektronik yang digunakan ketika belajar. Seperti halnya *smartphone*, *laptop*, komputer dan bahkan dalam penggunaan *internet* yang menjadi salah satu hal penting yang mendorong keberlangsungan berjalan dan tidaknya proses belajar mengajar saat ini. (Rusman, 2012:316)

Meskipun saat ini pemerintah memfasilitasi penggunaan kuota *internet* untuk seluruh siswa, namun masih ada beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan belajar. Salah satu dari sekian alasan adalah kemampuan dalam menggunakan alat elektronik dan juga mengaplikasikan aplikasi yang digunakan tersebut, atau lebih populer dikenal dengan istilah *gaptex* (gagap teknologi). Seperti halnya yang terjadi pada siswa kelas X di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Kemampuan siswa dalam menggunakan media dan instrumen *e-learning* saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi belajar, terutama dalam mata pelajaran PAI materi sumber hukum Islam. Mulai dari kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan melalui *file*, *video*, dan audio. Kesulitan siswa dalam mengerjakan tugas melalui aplikasi edit foto dan *video* seperti *photo grid* dan *kine master*, cara siswa mengerjakan soal-soal latihan melalui *google form*, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Disamping hal tersebut, peran guru juga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Mengingat kegiatan pembelajaran siswa kelas X di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung saat ini hanya berfokus pada guru, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Penyampaian materi pembelajaran

yang disampaikan guru kebanyakan melalui penugasan dan penyampaian materi melalui video dengan metode ceramah.

Berdasarkan informasi hasil perolehan data terhadap nilai akhir pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas X SMK MPV ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menunjukkan hampir 50% dari jumlah siswa yang ada memiliki nilai dibawah rata-rata, sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dimiliki siswa tersebut. Sedangkan 50% lainnya menunjukkan perolehan nilai akhir yang fluktuatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMK MVP ARS Internasional yang beralamat di Jalan Sekolah Internasional Nomor 1-6 Antapani Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif.

Penelitian ini dilaksanakan di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan jumlah populasi seluruh kelas X adalah 216 orang yang terdiri dari 10 rombongan belajar dengan berbagai jurusan.

Data primer diperoleh dari data angket dan tes yang telah diisi oleh siswa kelas X di SMK MVP ARS Internasional Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data yang ada pada profil sekolah.

Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara, observasi, tes dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan uji instrumen penelitian; uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji parsial dan tendensi sentral.

Populasi Dan Sampel Siswa Kelas X

No.	Kelas	Populasi	Sampel
1.	X Tata Boga 1	22	3
2.	X Tata Boga 2	21	2
3.	X1 Kesehatan	12	2
4.	X Otomotif	32	2
5.	X1 Pariwisata	21	2
6.	X2 Pariwisata	27	2
7.	X Administrasi Perkantoran	16	2
8.	X Akuntansi	20	2
9.	X1 Teknik Komputer Jaringan	22	2
10.	X2 Teknik Komputer Jaringan	23	2
	Jumlah	216	22

Kisi-Kisi Instrumen Pembelajaran *E-Learning*

No.	Indikator Pembelajaran <i>E-Learning</i>	Nomor Butir Soal	Jumlah Butir
1.	Memanfaatkan jasa teknologi elektronik	1,2,3,4,5	5
2.	Memanfaatkan keunggulan komputer	6,7	2
3.	Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (<i>self learning materials</i>)	8,9,10	3
4.	Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan	11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	10

	administrasi pendidikan		
--	-------------------------	--	--

Penilaian Skala *Likert*

Alternatif	Bobot/Nilai
Sangat setuju/selalu/sangat positif	5
Setuju/sering/positif	4
Ragu-ragu/kadang-kadang/netral	3
Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif	2
Sangat tidak setuju/tidak pernah	1

Kisi-Kisi Instrumen Prestasi Belajar

No.	Indikator Prestasi Belajar	Nomor Butir Soal	Jumlah Butir
1.	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	1,2,3,4,5,6,7	7
2.	Pemahaman (<i>Comprehension</i>)	8,9,10,11,12	5
3.	Analisis (<i>Analysis</i>)	17,18,19,20	4
4.	Penerapan (<i>Application</i>)	13,14,15,16	4

HASIL PENELITIAN

Pre test dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 (Butir soal terlampir, lampiran 4.2) Soal terkait mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas X materi sumber hukum Islam. Dikarenakan tidak ada pembelajaran tatap muka, maka pelaksanaan *pre test* dilakukan melalui *google formulir*. Peneliti memasukkan setiap butir soal kedalam *google formulir*, yang kemudian *link* hasil pembuatan soal tersebut dikirimkan kepada siswa. Sehingga siswa cukup mengisi soal melalui tampilan pada *google formulir* berupa pilihan ganda.

Pelaksanaan tindakan kelas pada pertemuan pertama dan kedua disampaikan melalui *power point*, *video* pembelajaran yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab melalui aplikasi *zoom*.

Kegiatan Pembelajaran *E-Learning*

Materi Sumber Hukum Islam Mata Pelajaran PAI

No.	Waktu	Materi Pembelajaran
1.	16 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian kisah analogi yang dikaitkan dengan sumber hukum Islam.- Penyampaian kiasan media elektronik dengan sumber hukum Islam.- Kedudukan <i>Al-Qur'an</i> sebagai sumber hukum Islam.- Dalil <i>Al-Qur'an</i> sebagai sumber hukum Islam.- Dalil <i>Al-Qur'an</i> mengenai kedudukan <i>Al-Qur'an</i> dalam sumber hukum Islam. (Materi terlampir, lampiran 4.5)
2.	18 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none">- Kedudukan <i>Hadits</i> sebagai sumber hukum Islam.- Dalil <i>Hadits</i> sebagai sumber hukum Islam.- Dalil <i>Al-Qur'an</i> mengenai kedudukan hadits dalam sumber hukum Islam.- Kedudukan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam.- Dalil Ijtihad sebagai sumber hukum Islam.- Pengaplikasian sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Materi terlampir, lampiran 4.5)

Post test dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021 dengan jumlah soal sebanyak 20 butir. Soal terkait mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas X materi sumber hukum Islam. Soal yang digunakan dalam *post test* ini merupakan pengulangan soal yang sama ketika diberikan kepada siswa saat *pre test*.

Materi Sumber Hukum Islam Mata Pelajaran PAI

No.	Nomor Urut Siswa	Nama Siswa	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
1	8	Melati	75	100
2	9	Sania A	65	100
3	21	Rafi Axip P.	65	100
4	2	Ghiska	80	100
5	3	Desti	65	100
6	10	Salma	75	95
7	11	Indri	70	95
8	15	Marzella	65	95

9	20	Ahmad	65	90
10	1	Dani	55	85
11	14	Abimanyu	55	85
12	5	Apriadi	65	80
13	22	M. Fauzan	70	80
14	13	Nabila	60	75
15	7	Fatimah	55	70
16	12	Adinda	60	70
17	6	M. Arrafa	60	65
18	18	Putri	60	65
19	16	Algi	50	60
20	19	Robi A.	45	50
21	17	Angga	25	30
22	4	Raehan	15	20

Tabel Uji Validitas Instrumen Tes

No. Soal	Nilai r Hitung (<i>Pearson Correlation</i>)	Taraf Signifikan	Nilai r Tabel (<i>Product Moment</i>)	Kesimpulan
1.	0,537	5%	0,423	Valid
2.	0,508	5%	0,423	Valid
3.	0,811	5%	0,423	Valid
4.	0,503	5%	0,423	Valid
5.	0,582	5%	0,423	Valid
6.	0,513	5%	0,423	Valid
7.	0,569	5%	0,423	Valid
8.	0,510	5%	0,423	Valid
9.	0,410	5%	0,423	Tidak Valid
10.	0,569	5%	0,423	Valid
11.	0,605	5%	0,423	Valid
12.	0,723	5%	0,423	Valid
13.	0,652	5%	0,423	Valid
14.	0,536	5%	0,423	Valid
15.	0,559	5%	0,423	Valid
16.	0,503	5%	0,423	Valid
17.	0,182	5%	0,423	Tidak Valid
18.	0,613	5%	0,423	Valid
19.	0,377	5%	0,423	Tidak Valid
20.	0,503	5%	0,423	Valid

**Tabel Uji Validitas Instrumen
Angket**

No. Soal	Nilai r Hitung (<i>Pearson Correlation</i>)	Taraf Signifikan	Nilai r Tabel (<i>Product Moment</i>)	Kesimpulan
1.	0,553	5%	0,423	Valid
2.	0,432	5%	0,423	Valid
3.	0,621	5%	0,423	Valid
4.	0,674	5%	0,423	Valid
5.	0,225	5%	0,423	Tidak Valid
6.	0,460	5%	0,423	Valid
7.	0,629	5%	0,423	Valid
8.	0,570	5%	0,423	Valid
9.	0,245	5%	0,423	Tidak Valid
10.	0,472	5%	0,423	Valid
11.	0,472	5%	0,423	Valid
12.	0,518	5%	0,423	Valid
13.	0,665	5%	0,423	Valid
14.	0,420	5%	0,423	Tidak Valid
15.	0,564	5%	0,423	Valid
16.	0,495	5%	0,423	Valid
17.	0,505	5%	0,423	Valid
18.	0,756	5%	0,423	Valid
19.	0,115	5%	0,423	Tidak Valid
20.	0,097	5%	0,423	Tidak Valid

Simpulan

Berdasarkan hasil dari perolehan nilai siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) materi sumber hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran *e-learning*, prestasi belajar siswa dapat meningkat walaupun tidak signifikan.

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah peneliti lakukan, maka dapat dirumuskan hasil penelitian terkait judul “Pengaruh Pembelajaran *E-Learning* Terhadap Prestasi Belajar Siswa Materi Sumber Hukum Islam Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)”, bahwa “Pembelajaran *e-learning* cukup berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa materi sumber hukum Islam pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)”.

Daftar Pustaka

- Al-Mahalli, Jalaluddin. As-Suyuti, Jalaluddin. 2017. *Tafsir Jalalain Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. As-Suyuti, Jalaluddin. 2016. *Tafsir Jalalain Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ananda, Rusydi. Fadhli, Muhammad. 2018. *Statistik Pendidikan Teori Dan Praktik Dalam Pendidikan*. Medan: CV. Widya Puspita.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrori. 2020. *PSIKOLOGI PENDIDIKANPENDEKATAN MULTIDISIPLINER*.

Jawa Tengah: CV. Pena Persada cover.

- Cintiasih, Tiara. *Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas III SD PTQ Annida Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2020*. Skripsi. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. IAIN Salatiga. Kota Salatiga. Tersedia: <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9567/1/SKRIPSI%20TIARA%20CINTIASIH%2023040160007%20-%20FINAL.pdf> Diakses pada 11 Januari 2021.
- Fauzi, Fery Moh. Irma Anindiati. 2020. *E-Learning Pembelajaran Bahasa Arab Cet.1*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Cet.1*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing.
- Hanifah, Nur Amalia. 2018. *PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI MATERI BERBUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH TERHADAP ETIKA BERBUSANA MUSLIMAH DI LUAR SEKOLAH SISWA KELAS X SMA MA'ARIF NU 04 KANGKUNG KENDALTAHUN AJARAN 2017/2018*. Skripsi. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG. Tersedia: <http://eprints.walisongo.ac.id/8834/1/skripsi.pdf> Diakses pada 11 Januari 2021.
- Hawi, Akmal. 2014. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Jagdev. 2018. *Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1461-Kitab Nadzar dan Sumpah*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/at-tirmidzi/1461> Diakses pada 17 Januari 2021.
- Jagdev. 2018. *Hadits Sunan An-Nasa'I No. 2523-Kitab Zakat*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/an-nasa'i/2523> Diakses pada 17 Januari 2021.
- Jagdev. 2018. *Hadits Sunan Ibnu Majah No. 4221-Kitab Zuhud*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/ibnu-majah/4221> Diakses pada 17 Januari 2021.
- Jagdev. 2018. *Hadits Sunan Abu Dawud No. 4481-Kitab Adab*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/dawud/4481> Diakses pada 17 Januari 2021.
- Jagdev. 2018. *Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6944-Kitab Tauhid*. Tersedia: <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6944> Diakses pada 17 Januari 2021.
- KBBI Kemendikbud Versi daring: 3.5.1.1-20201226171802 Tersedia: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembelajaran> Diakses pada 18 Januari 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pre-stasi> Diakses pada 18 Januari 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/be-lajar> Diakses pada 18 Januari 2021.
- Khairiyah, Nelty dan Zen Suhendi Endi. 2017. *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Kemenag. 2021. *Qur'an Kemenag*. Tersedia: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag> Diakses pada 09 Februari 2021.
- Yusuf, M., Daris, Lukman. 2018. *Analisis Data Penelitian Teori dan Aplikasi dalam Bidang Perikanan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press

- Nana. *Inovasi Pembelajaran Digital Menggunakan Model Pembelajaran Blended Poe2we*.
- Nasrum, Akbar. 2018. *Uji Normalitas Data*. Bali: Jayapangus Press.
- Nurul, Muda. 2012. *Langkah-Langkah Mengimplementasikan E-Learning*. Tersedia: <http://p4tkmatematika.kemdikbud.go.id/artikel/2012/11/04/langkah-langkah-mengimplementasikan-e-learning/> Diakses pada 09 Februari 2021.
- Purnomo, Aldy Rochmat. 2017. *Analisis Statistik dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: Wade Group.
- Raharjo, Sahid. 2020. *Regresi linear Berganda Sekaligus Uji Asumsi Klasik Dengan SPSS*. Tersedia: <https://www.spssindonesia.com> Diakses pada 21 Februari 2021.
- Rahmatia, Maya. Monawati, Said Darnius. 2017. *Pengaruh Media E-Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN 20 Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah Volume 2 No.1, 212-227 Tersedia: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidg6equdXuAhX4IbcAHSdTAcYQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.jim.unsyiah.ac.id%2Fpgsd%2Farticle%2Fview%2F2550&usq=AOvVaw2NH8iQ3LyK1Pxiz3dwEaJ> Diakses pada tanggal 12 Januari 2021.
- Riduwan. 2013. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Rosyid, Zaiful Moh. Mustajab, Aminol Rosid Abdullah. 2019. *Prestasi Belajar Cet.1*. Batu: Literasi Nusantara.
- Rusli, Muhammad. Dadang Hermawan, Ni Nyoman Supuwingsih. 2020. *Konsep, Teknologi, Arah Perkembangan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Rusman. 2012. *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Budi. 2015. *Teknik Hitung Manual Analisis Regresi Linear Berganda Dua Variabel Bebas*. Bogor.
- Shofiyah, Siti. 2016. *Pengaruh Penggunaan Android dan E-Learning Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas VIII SMPN 3 Kepanjen Malang*. Skripsi. Ilmu Tarbiyah Keguruan. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tersedia: <http://etheses.uin-malang.ac.id/3486/1/12130125.pdf> Diakses pada 11 Januari 2021.
- Slameto. 2020. *Partisipasi Orangtua dan Faktor Latar Belakang yang berpengaruh Terhadap Prestasi Siswa SMA*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media 19 20
- Sriyanti, Ika. 2019. *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sudjana, Nana. 2014. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiah. 2017. *Pengembangan Kurikulum PAI Teori dan Aplikasinya*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center 1-3.
- Sutiah. 2018. *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*.

Cet.1 Sidoarjo: Nizamia Learning Center.

Syarifuddin K. 2018. *Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Yogyakarta: Deepublish.

Usman, Misnawaty. 2019. *Hakikat Manusia dan Pendidikan; Perspektif Abad*

XXI. Yogyakarta: Media Akademi.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.